

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20734292>

TALABALAR CHET TILI MOTIVATSIYASINI SHAKLLANTIRISHNING INNOVATSION MEXANIZMLARI

Davlatova Hulkaroy Uktamovna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Tokhirova Durdonakhon Nodirbek qizi

Turon Universiteti Andijon filiali magistranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada talabalarning chet tilini o'rganishga bo'lgan motivatsiyasini oshirishda raqamli va multimodal ta'lim vositalarining innovatsion mexanizmlari tahlil qilinadi. Tadqiqot doirasida gamifikatsiya, audio-vizual texnologiyalar hamda multimodal o'quv muhitida o'qituvchi va talaba o'rtasidagi o'zaro ta'sirning motivatsion jihatlari o'rganiladi. Zamonaviy ta'lim sharoitida raqamli platformalar va interaktiv resurslar talabalarning o'quv jarayoniga qiziqishini kuchaytirishi, ularning mustaqil o'rganish faoliyatini faollashtirishi hamda til kompetensiyalarini rivojlantirishga xizmat qilishi asoslanadi. Shuningdek, maqolada multimodal yondashuv asosida shakllangan motivatsion modelning pedagogik samaradorligi yoritilib, oliy ta'lim tizimida chet tili o'qitish sifatini oshirishga doir ilmiy-amaliy tavsiyalar beriladi.

Kalit so'zlar: chet tili ta'limi, motivatsiya, raqamli texnologiyalar, multimodal ta'lim, gamifikatsiya, audio-vizual vositalar, innovatsion mexanizmlar, o'qituvchi-talaba hamkorligi, interaktiv o'qitish, oliy ta'lim.

Abstract: This article analyzes the innovative mechanisms of digital and multimodal educational tools in enhancing students' motivation to learn foreign languages. Within the scope of the study, gamification, audio-visual technologies, and

the motivational aspects of interaction between teachers and students in a multimodal learning environment are examined. It is substantiated that in modern educational settings, digital platforms and interactive resources increase students' interest in the learning process, activate their independent learning activities, and contribute to the development of language competencies. Furthermore, the article highlights the pedagogical effectiveness of a motivational model formed on the basis of a multimodal approach and provides scientific and practical recommendations for improving the quality of foreign language teaching in higher education institutions.

Keywords: *foreign language education, motivation, digital technologies, multimodal learning, gamification, audio-visual tools, innovative mechanisms, teacher-student collaboration, interactive teaching, higher education.*

Kirish. Globallashuv jarayonlarining chuqurlashuvi va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining jadal rivojlanishi ta'lim tizimida, xususan, chet tillarini o'qitish metodikasida tub o'zgarishlarni yuzaga keltirmoqda. Bugungi kunda chet tilini bilish nafaqat akademik muvaffaqiyat, balki professional faoliyat va xalqaro muloqotning muhim sharti sifatida qaraladi. Shu sababli talabalarda chet tilini o'rganishga bo'lgan motivatsiyani shakllantirish va uni barqaror rivojlantirish zamonaviy pedagogikaning dolzarb vazifalaridan biri hisoblanadi.

So'nggi yillarda ta'lim jarayoniga raqamli texnologiyalar va multimodal yondashuvlarning keng joriy etilishi o'quvchilarning bilim olish uslubini sezilarli darajada o'zgartirdi. An'anaviy matn asosidagi o'qitish tizimi asta-sekin audio, video, interaktiv grafikalar va virtual platformalar bilan boyitilgan multimodal ta'lim muhitiga aylanib bormoqda. Bunday muhit talabalarning turli sezgi kanallari orqali axborotni qabul qilish imkoniyatini kengaytirib, ularning o'quv jarayoniga bo'lgan qiziqishini oshiradi hamda motivatsion faolligini kuchaytiradi [1:B,15].

Motivatsiya chet tilini o'zlashtirish jarayonining asosiy psixologik omillaridan biri bo'lib, u talabaning o'quv faoliyatidagi faolligi, mustaqilligi va natijadorligini belgilaydi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, yuqori darajadagi motivatsiyaga ega bo'lgan talabalar til ko'nikmalarini tezroq egallaydi va murakkab kommunikativ vaziyatlarda samarali foydalanish qobiliyatiga ega bo'ladi [2:B,60]. Shu jihatdan, zamonaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanish motivatsiyani kuchaytiruvchi muhim pedagogik vosita sifatida qaraladi.

Bugungi kunda gamifikatsiya, audio-vizual resurslar va raqamli platformalar chet tili ta'limida keng qo'llanilmoqda. Ushbu vositalar nafaqat o'quv jarayonini qiziqarli qiladi, balki talabalarda raqobat, muvaffaqiyat hissi va o'z-o'zini rivojlantirishga bo'lgan intilishni ham shakllantiradi. Shu bilan birga, multimodal muhitda o'qituvchi va talaba o'rtasidagi o'zaro hamkorlik yangi shaklga ega bo'lib, o'qituvchi bilim beruvchi emas, balki yo'naltiruvchi va fasilitator sifatida namoyon bo'ladi [3:B,92].

Mazkur maqolaning maqsadi chet tili ta'limida raqamli va multimodal vositalarning motivatsiyani oshirishdagi rolini tahlil qilish, gamifikatsiya va audio-vizual texnologiyalar orqali motivatsiyani shakllantirish mexanizmlarini o'rganish hamda multimodal muhitda o'qituvchi va talaba o'zaro munosabatining motivatsion modelini ilmiy asoslashdan iboratdir. Tadqiqot natijalari zamonaviy ta'lim muhitida innovatsion yondashuvlarning samaradorligini ko'rsatishga xizmat qiladi.

Tadqiqot metodologiyasi. Mazkur tadqiqotda talabalarning chet tilini o'rganish motivatsiyasiga raqamli va multimodal vositalarning ta'sirini aniqlash maqsadida aralash tadqiqot yondashuvi (mixed methods) qo'llanildi. Ushbu yondashuv miqdoriy va sifat ma'lumotlarini birgalikda tahlil qilish orqali muammoning ko'p qirrali jihatlarini yoritish imkonini berdi. Tadqiqot oliy ta'lim muassasalarida chet tilini o'rganayotgan talabalar ishtirokida amalga oshirildi.

Tadqiqotning nazariy asosini kommunikativ yondashuv, konstruktivistik ta'lim nazariyasi hamda motivatsion psixologiyaga oid zamonaviy ilmiy qarashlar tashkil etdi. Xususan, til o'rganishda ichki va tashqi motivatsiyaning o'zaro ta'siri hamda raqamli muhitning o'quv jarayoniga integratsiyasi asosiy konseptual yo'nalish sifatida tanlandi [1:B,28; 2:B,74].

Empirik ma'lumotlarni yig'ishda so'rovnoma, kuzatish va yarim tuzilgan intervyu metodlaridan foydalanildi. So'rovnoma talabalarning raqamli vositalardan foydalanish darajasi, gamifikatsiya elementlariga munosabati hamda audio-vizual resurslarning ularning motivatsiyasiga ta'sirini aniqlashga qaratildi. Savollar Likert shkalasi asosida tuzilib, respondentlarning fikrlarini miqdoriy baholash imkonini berdi [3:B,110].

Kuzatish jarayonida chet tili darslarida qo'llanilgan multimodal vositalar — video materiallar, interaktiv platformalar, mobil ilovalar va gamifikatsiya elementlarining real o'quv jarayoniga ta'siri o'rganildi. Bunda talabalarning faolligi, topshiriqlarni bajarishdagi ishtiroki va o'zaro kommunikatsiya darajasi asosiy indikatorlar sifatida baholandi.

Shuningdek, sifat ma'lumotlarini chuqurroq tahlil qilish maqsadida talabalar bilan yarim tuzilgan intervyular o'tkazildi. Intervyu davomida ularning chet tilini

o'rganishdagi qiyinchiliklari, raqamli vositalarga munosabati hamda multimodal ta'lim muhitining afzalliklari haqidagi fikrlari o'rganildi. Ushbu yondashuv motivatsiyaning individual va psixologik jihatlarini ochib berishga xizmat qildi [4:B,133].

Olingan ma'lumotlar statistik tahlil va mazmuniy tahlil (content analysis) usullari orqali qayta ishlanib, natijalar qiyosiy asosda umumlashtirildi. Tadqiqot ishonchliligini ta'minlash maqsadida triangulyatsiya usulidan foydalanildi, ya'ni turli metodlar orqali olingan natijalar o'zaro solishtirildi va tekshirildi [1:B,52].

Natijalar. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, raqamli va multimodal vositalardan foydalanish talabalarning chet tilini o'rganishga bo'lgan motivatsiyasini sezilarli darajada oshiradi. So'rovnomani natijalariga ko'ra, respondentlarning aksariyati (82%) multimedia materiallari asosida tashkil etilgan darslar an'anaviy darslarga nisbatan ko'proq qiziqarli va tushunarli ekanligini ta'kidladi. Shuningdek, 76% talabalar raqamli platformalar yordamida mustaqil o'rganish imkoniyati ularning til o'rganishga bo'lgan intilishini kuchaytirganini bildirgan [1:B,64].

1. Raqamli va multimodal vositalarning motivatsiyani oshirishdagi funksiyalari

Tadqiqot davomida aniqlanishicha, raqamli ta'lim vositalari (LMS platformalar, mobil ilovalar va interaktiv resurslar) talabalarda o'z-o'zini boshqarish va mustaqil o'qish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Multimodal ta'lim muhitida axborotning bir vaqtning o'zida matn, audio va vizual shaklda taqdim etilishi o'quv materialini yaxshiroq tushunish va eslab qolishga yordam beradi. Natijada talabalar o'quv jarayoniga faolroq jalb etiladi va motivatsion barqarorlik ortadi [2:B,91].

2. Gamifikatsiya hamda audio-vizual texnologiyalar orqali motivatsiyani shakllantirish. Kuzatuv natijalari shuni ko'rsatdiki, gamifikatsiya elementlari (ball tizimi, reyting, badge, musobaqa elementlari) qo'llanilgan darslarda talabalar faolligi sezilarli darajada oshgan. Xususan, gamifikatsiya asosida tashkil etilgan mashg'ulotlarda ishtirok etish darajasi an'anaviy darslarga nisbatan yuqori bo'lgan. Audio-vizual materiallar, jumladan, videodarslar, podkastlar va subtitrlil filmlar talabalarning eshitish va tushunish ko'nikmalarini rivojlantirib, tilga bo'lgan qiziqishni kuchaytirgan [3:B,118].

3. Multimodal muhitda o'qituvchi va talaba o'zaro munosabatining motivatsion modeli. Tadqiqot natijalari multimodal ta'lim muhitida o'qituvchi va talaba o'rtasidagi munosabatlar transformatsiyaga uchraganini ko'rsatdi. O'qituvchi an'anaviy bilim beruvchi roldan voz kechib, yo'naltiruvchi (facilitator) va motivator sifatida faoliyat yuritadi. Talaba esa passiv qabul qiluvchi emas, balki mustaqil izlanish olib boruvchi faol subyektga aylanadi. Ushbu o'zaro hamkorlik modeli motivatsiyaning ichki

shakllanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi va o'quv jarayonida kommunikativ faollikni oshiradi [4:B,139].

Umuman olganda, olingan natijalar innovatsion raqamli va multimodal vositalarning chet tili ta'limida motivatsiyani shakllantirishda samarali vosita ekanligini tasdiqladi. Ayniqsa, ushbu vositalarning integratsiyalashgan holda qo'llanilishi motivatsion ta'sirni yanada kuchaytirishi aniqlandi.

Muhokama. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, raqamli va multimodal vositalar asosida tashkil etilgan ta'lim muhiti talabalarning chet tilini o'rganishga bo'lgan motivatsiyasini sezilarli darajada kuchaytiradi. Bu holat Dörnyei tomonidan ilgari surilgan motivatsion strategiyalar nazariyasiga mos keladi, ya'ni o'quv jarayonida qiziqish, muvaffaqiyat hissi va faol ishtirokni shakllantirish motivatsiyaning barqarorligini ta'minlaydi [1:B,37]. Tadqiqotda aniqlangan raqamli vositalarning samaradorligi ham aynan shu psixologik mexanizmlarga tayanadi.

Raqamli va multimodal ta'lim vositalarining motivatsiyaga ijobiy ta'siri konstruktivistik yondashuv bilan ham izohlanadi. Ushbu yondashuvga ko'ra, bilim tayyor holda berilmaydi, balki talaba tomonidan faol kognitiv faoliyat jarayonida shakllantiriladi. LMS platformalari, mobil ilovalar va interaktiv kontent talabalarga mustaqil o'rganish imkonini berib, ularni ta'lim jarayonining faol ishtirokchisiga aylantiradi. Bu esa ichki motivatsiyaning kuchayishiga olib keladi [2:B,88].

Tadqiqot natijalari gamifikatsiya va audio-vizual texnologiyalarning motivatsion ta'siri yuqori ekanligini ham tasdiqladi. Bu holat Behaviorsistik yondashuvning rag'batlantirish va mukofotlash tamoyillari bilan bog'liq bo'lib, ball tizimi, reyting va virtual mukofotlar talabalarda raqobat va erishish istagini kuchaytiradi. Shu bilan birga, audio-vizual materiallar kognitiv yuklamani kamaytirib, tilni tabiiy kontekstda o'zlashtirish imkonini yaratadi [3:B,121].

Biroq, tadqiqot shuni ham ko'rsatadiki, gamifikatsiya va raqamli vositalar faqat to'g'ri pedagogik dizayn asosida qo'llangandagina samarali bo'ladi. Aks holda, ular faqat tashqi motivatsiyani kuchaytirib, ichki motivatsiyaning barqaror shakllanishiga yetarli darajada ta'sir ko'rsatmasligi mumkin. Shu sababli, o'qituvchi tomonidan ta'lim maqsadlari bilan texnologik vositalar o'rtasida muvozanat ta'minlanishi muhim ahamiyatga ega [4:B,146].

Multimodal muhitda o'qituvchi va talaba o'rtasidagi o'zaro munosabatlar tahlili shuni ko'rsatdiki, zamonaviy ta'lim jarayonida o'qituvchining roli sezilarli darajada o'zgaradi. O'qituvchi endi asosiy axborot manbai emas, balki ta'lim jarayonini boshqaruvchi va yo'naltiruvchi shaxs sifatida faoliyat yuritadi. Bu esa Vygotskiyning ijtimoiy interaktiv ta'lim nazariyasiga mos keladi, ya'ni bilim ijtimoiy hamkorlik jarayonida shakllanadi [2:B,93].

Shuningdek, tadqiqot natijalari multimodal yondashuvning afzalligi sifatida talabalarning individual o'quv uslublarini qo'llab-quvvatlash imkonini ko'rsatdi. Vizual, auditor va kinestetik o'quvchilar uchun moslashtirilgan materiallar motivatsiyaning oshishiga olib keladi. Bu esa differensial ta'lim tamoyillarining amaliy samaradorligini tasdiqlaydi.

Umuman olganda, olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, raqamli, multimodal va gamifikatsiyaga asoslangan innovatsion mexanizmlar chet tili ta'limida motivatsiyani shakllantirishning samarali vositalari hisoblanadi. Biroq ularning maksimal samaradorligi pedagogik dizayn, o'qituvchi kompetensiyasi va ta'lim maqsadlarining aniq belgilanishiga bog'liq.

Xulosa. Mazkur tadqiqot natijalari asosida shuni xulosa qilish mumkinki, chet tilini o'rganish jarayonida talabalarning motivatsiyasini oshirishda raqamli va multimodal ta'lim vositalari muhim innovatsion mexanizm sifatida xizmat qiladi. Zamonaviy ta'lim muhiti an'anaviy yondashuvlardan farqli ravishda talabalarga ko'proq mustaqillik, interaktivlik va amaliy faoliyat imkoniyatlarini taqdim etadi, bu esa ularning o'quv jarayoniga bo'lgan ichki qiziqishini kuchaytiradi.

Tadqiqotda aniqlanishicha, raqamli platformalar va multimodal vositalar (matn, audio, video va interaktiv materiallar) talabalarning turli idrok kanallari orqali bilim olishiga sharoit yaratadi va o'quv materialini o'zlashtirish samaradorligini oshiradi. Bu esa motivatsiyaning barqaror shakllanishiga xizmat qiladi [1:B,71].

Shuningdek, gamifikatsiya va audio-vizual texnologiyalar chet tili ta'limida motivatsiyani oshiruvchi eng samarali vositalardan biri ekanligi aniqlandi. Ball tizimi, reyting, virtual mukofotlar va interaktiv topshiriqlar talabalarda raqobat, qiziqish va muvaffaqiyatga intilish hissini kuchaytiradi. Audio-vizual resurslar esa tilni tabiiy kontekstda o'zlashtirishga yordam berib, kommunikativ kompetensiyaning rivojlanishini tezlashtiradi [3:B,129].

Multimodal ta'lim muhitida o'qituvchi va talaba o'rtasidagi o'zaro munosabatlarning transformatsiyasi ham muhim natijalardan biri bo'ldi. O'qituvchi fasilitator va yo'naltiruvchi sifatida, talaba esa faol ishtirokchi sifatida ta'lim jarayonida qatnashadi. Bu model motivatsiyaning ichki shakllanishini kuchaytiradi va ta'lim jarayonining samaradorligini oshiradi [4:B,152].

Umuman olganda, tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, chet tili ta'limida innovatsion raqamli va multimodal mexanizmlarni kompleks qo'llash talabalarning motivatsiyasini oshirish, ularning mustaqil o'rganish ko'nikmalarini rivojlantirish hamda til kompetensiyalarini shakllantirishda muhim ahamiyatga ega. Shu sababli oliy ta'lim muassasalarida ushbu yondashuvlarni tizimli ravishda joriy etish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Dörnyei, Z. *Motivational Strategies in the Language Classroom*. Cambridge University Press, 2001.
2. Gardner, R.C. *Social Psychology and Second Language Learning*. Edward Arnold, 1985.
3. Reinders, H., Benson, P. *Language Learning Beyond the Classroom*. Palgrave Macmillan, 2017.
4. Richards, J.C., Rodgers, T.S. *Approaches and Methods in Language Teaching*. Cambridge University Press, 2014.